

Pengaruh Fragmentasi Habitat terhadap Keragaman Genetik Tumbuhan

Nisaililla Aula Frisy (2310423023) – Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20964449>

Saya memilih bidang ekologi tumbuhan karena salah satu isu yang paling mendesak saat ini adalah fragmentasi habitat, yaitu terpecahnya habitat alami menjadi petak petak yang lebih kecil akibat pembangunan infrastruktur, deforestasi, dan perubahan penggunaan lahan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Chairul (2019) yang menekankan bahwa perubahan kondisi habitat berpengaruh terhadap struktur vegetasi dan kelestarian keanekaragaman tumbuhan, sehingga informasi ilmiah mengenai kondisi ekosistem sangat penting sebagai dasar pengelolaan dan konservasi. Fragmentasi tidak sekadar mengurangi luas habitat, tetapi juga menghambat aliran gen antarpopulasi, mendorong terjadinya *inbreeding*, dan pada akhirnya menurunkan keanekaragaman genetik. Menurut Lowe, Harris, dan Ashton (2004), berkurangnya konektivitas lanskap merupakan salah satu faktor utama yang membatasi aliran gen pada spesies tumbuhan. Karena itulah kajian mengenai pengaruh fragmentasi habitat terhadap keragaman genetik tumbuhan penting untuk dilakukan, terutama sebagai landasan ilmiah bagi upaya konservasi keanekaragaman hayati di ekosistem tropis yang kini menghadapi tekanan antropogenik yang semakin tinggi.

Alasan utama yang menjadikan penelitian ini signifikan adalah kemampuan fragmentasi habitat dalam mempengaruhi aliran gen (*gene flow*) antara populasi. Aliran gen adalah proses transfer materi genetik melalui serbuk sari, biji, atau propagul lainnya, dan proses ini yang mempertahankan keanekaragaman genetik dalam suatu populasi. Ketika lingkungan alami terfragmentasi menjadi area-area terpisah, jarak antara populasi meningkat dan peluang untuk pertukaran gen berkurang yang mengakibatkan jaranganya pertukaran alel. Young, Boyle, dan Brown (1996) telah lama menunjukkan bahwa pengurangan habitat dapat memisahkan populasi tumbuhan sehingga aliran gen yang diperlukan untuk menjaga keragaman genetik dalam jangka panjang terganggu. Temuan ini didukung oleh meta analisis Aguilar *et al.* (2008) mengenai berbagai spesies tanaman, yang menunjukkan bahwa populasi di habitat terfragmentasi umumnya memiliki keragaman genetik yang lebih rendah dibandingkan populasi yang masih hidup pada habitat kontinu. Fragmentasi habitat juga dapat meningkatkan peluang masuk dan berkembangnya spesies tumbuhan, yang selanjutnya mengubah struktur komunitas tumbuhan dan kondisi lingkungan sehingga memengaruhi kestabilan ekosistem (Solfiyeni *et al.*, 2022).

Alasan kedua adalah meningkatnya risiko perkawinan sekerabat (*inbreeding*) pada populasi yang terisolasi akibat fragmentasi. Ukuran populasi yang mengecil dan terpisah dari populasi lain membuat individu-individu di dalamnya cenderung memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat, sehingga peluang kawin sekerabat pun meningkat. Akibatnya, homozigositas meningkat sementara heterozigositas justru menurun. Frankham (2005) menjelaskan bahwa *inbreeding* pada populasi kecil dapat memicu *inbreeding depression*, yaitu menurunnya kebugaran individu yang tampak dari berkurangnya viabilitas, pertumbuhan, dan kemampuan reproduksi. Aguilar *et al.* (2008) bahkan melaporkan bahwa banyak populasi tumbuhan yang mengalami fragmentasi habitat menunjukkan peningkatan kawin sekerabat akibat aliran gen yang semakin terbatas. Ellstrand dan Elam (1993) menjelaskan bahwa populasi tumbuhan yang berukuran kecil memiliki risiko kehilangan alel yang lebih tinggi akibat genetic drift sehingga kemampuan evolusionernya ikut menurun. Konsekuensi genetik seperti ini tidak bisa dianggap sepele karena dapat mengancam keberlanjutan populasi tumbuhan, sekaligus membatasi potensi adaptasinya terhadap perubahan lingkungan di masa depan.

Alasan ketiga adalah bahwa penurunan keragaman genetik pada akhirnya mengurangi kemampuan populasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Keragaman genetik merupakan dasar kemampuan adaptasi suatu spesies karena menyediakan variasi alel yang dapat diseleksi ketika lingkungan mengalami perubahan (Hamrick & Godt, 1996). Populasi dengan keragaman genetik rendah biasanya memiliki kapasitas adaptif yang lebih terbatas, sehingga lebih mudah mengalami penurunan jumlah individu, bahkan kepunahan lokal. Hal ini tergambar jelas pada penelitian Syamsuardi, Jamsari, dan Pohan terhadap tanaman andalas (*Morus macroura* Miq.), yang menemukan bahwa aliran gen antarpopulasi tergolong rendah dan terdapat diferensiasi genetik antarpopulasi di Sumatera Barat, suatu indikasi bahwa pertukaran materi genetik pada spesies ini memang terbatas. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Aseny, Syamsuardi, dan Nurainas (2021) yang melaporkan bahwa populasi andalas di beberapa lokasi di Sumatera Barat memiliki keragaman genetik sedang hingga rendah, sehingga upaya konservasi menjadi mendesak untuk dilakukan agar sumber daya genetik spesies ini tidak semakin tergerus.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai pengaruh fragmentasi habitat terhadap keragaman genetik tumbuhan merupakan topik yang penting dalam mempertemukan ekologi tumbuhan dan genetika. Fragmentasi tidak hanya mengubah struktur dan luas habitat, tetapi juga merambah ke aspek genetik populasi tumbuhan. Oleh karena itu, upaya konservasi tumbuhan perlu melampaui perlindungan fisik habitat dengan turut menjaga

konektivitas antarpopulasi dan keragaman genetik, sebagai syarat mutlak bagi keberlanjutan dan adaptasi tumbuhan dalam jangka panjang.

Aguilar, R., Quesada, M., Ashworth, L., Herrerias-Diego, Y., & Lobo, J. (2008). *Genetic consequences of habitat fragmentation in plant populations: Susceptible signals in plant traits and methodological approaches*. *Molecular Ecology*, 17(24), 5177–5188. <https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2008.03971.x>

Aseny, N., Syamsuardi, & Nurainas. (2021). Molecular Characterization of Andalas Tree (*Morus macroura* Miq.) Using SRAP Marker. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

Chairul. (2019). *Vegetation analysis and plant diversity in tropical forest ecosystems of West Sumatra*. Department of Biology, Universitas Andalas.

Ellstrand, N. C., & Elam, D. R. (1993). *Population genetic consequences of small population size: Implications for plant conservation*. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 24, 217–242. <https://doi.org/10.1146/annurev.es.24.110193.001245>

Frankham, R. (2005). *Stress and adaptation in conservation genetics*. *Journal of Evolutionary Biology*, 18(4), 750–755. <https://doi.org/10.1111/j.1420-9101.2005.00885.x>

Hamrick, J. L., & Godt, M. J. W. (1996). Effects of life history traits on genetic diversity in plant species. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, 351(1345), 1291–1298. <https://doi.org/10.1098/rstb.1996.0112>

Lowe, A., Harris, S., & Ashton, P. (2004). *Ecological Genetics: Design, Analysis, and Application*. Oxford, UK: Blackwell Publishing.

Solfiyeni, Syamsuardi, Chairul, & Mukhtar, E. (2022). *Impacts of invasive tree species *Bellucia pentamera* on plant diversity, microclimate and soil of secondary tropical forest in West Sumatra, Indonesia*. *Biodiversitas*, 23(6), 3135–3146. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d230641>

Syamsuardi, Jamsari, & Pohan, D. (2017). Gene flow and genetic diversity in endangered plant population, *Morus macroura* Miq. in West Sumatera. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 40(1).

Young, A., Boyle, T., & Brown, T. (1996). The population genetic consequences of habitat fragmentation for plants. *Trends in Ecology and Evolution*, 11, 413–418.